

Newsflash 7/2017 – 7. November 2017

Die Vorlesungszeit hat begonnen, die Uhr ist umgestellt und in nicht einmal mehr zwei Monaten beginnt das Europäische Kulturerbejahr 2018 „Sharing Heritage“! Ein guter Zeitpunkt für einen mainzed-newsflash! Diesmal mit Rückblicken auf Veranstaltungen des mainzed, Neues aus dem Studiengang, einem Save the Date und Berichte über verschiedene Aktivitäten der Netzwerkerinnen und Netzwerker.

- I. Save the Date
- II. Rückblicke
- III. Bewilligungen
- IV. Aktivitäten der mainzed-Netzwerkerinnen und Netzwerker
- V. Personal
- VI. Zum Newsflash

I. Save the Date

mainzedZWEI18 wird am 23. Februar 2018 – nach Fasnacht sowie nach Ende der Vorlesungszeiten an Universität und Hochschule – stattfinden. Auch mit mainzedZWEI18 möchten wir uns mit einer publikumswirksamen Veranstaltung einem übergreifenden Thema widmen und zur Diskussion um Grundfragen zur digitalen Forschung am kulturellen Erbe anregen. Neu ist, dass 2018 Studierende des 3. Semesters des vom mainzed inhaltlich getragenen Studiengangs „Digitale Methodik in den Geistes- und Kulturwissenschaften“ mainzedZWEI18 mitgestalten.

Nach einem ersten produktiven Treffen mit den Studierenden können wir jetzt schon sagen: es wird am 23. Februar spannend, anders und voller Anregungen.

Zu Ort, Thema und Ablauf erhalten Sie in den kommenden Wochen gesondert Informationen!

II. Rückblicke

ISS2017

Im Oktober hat an der Akademie der Wissenschaften und der Literatur Mainz die ISS 2017 stattgefunden. Dahinter verbirgt sich die dieses Jahr erstmals öffentliche Indian-Summerschool des Masterstudiengangs Digitale Methodik in den Geistes- und Kulturwissenschaften. Neben den eingeschriebenen Studierenden haben sich weitere 15 Personen unterschiedlicher Qualifikationsstufen um die Teilnahme beworben. Zusammen mit „Gästen“ - darunter Studierende des 3. Semesters sowie verschiedene mainzed-Netzwerkerinnen und Netzwerker haben sie für ein dicht gepacktes Auditorium gesorgt. Der thematische Schwerpunkt lag auf Linked Open Data und Semantic Web Technologien. Verteilt auf ## Einheiten hat das Team der Digitalen Akademie in kompakter Weise Grundwissen in diesem aktuell stark beachteten Themenfeld vermittelt. Unterstützt wurden sie dabei durch Valeria Vitale, Kings College London, die Pelagios vorgestellt hat. Die große Vielfalt der Objekte, von Briefen der Goethe Edition über jüdische Grabsteine bis hin zu Streitschriften, und Methoden wie Tools (Github, JSON, Graphdatenbanken, Netzwerkanalyse) legt Zeugnis von der thematischen Breite des Mainzer Profils in den Digital Humanities ab. Eine Stadtführung durch Elmar Rettinger und Zeit für die Begegnung der neuen Studierenden mit solchen des 3. Semesters sowie Pausen mit Kaffee, Tee und Kuchen haben dafür gesorgt, dass alle Teilnehmerinnen und Teilnehmer auch ausreichend Zeit zur Vernetzung bekamen.

--

Get Together Digital Humanities RMU

Am 21. Oktober haben wir zusammen mit dem CEDIFOR auf die freundlichen Einladung der Akademie hin ein Treffen zur Vernetzung der Digital Humanities im Rhein-Main-Gebiet ausgerichtet. Auf einen über die Institutionen in der Region verteilten Call haben sich 36 Poster angemeldet, die in einer mehrstündigen Postersession vorgestellt wurden. Eingeleitet wurde das Treffen durch zwei Blöcke mit Vorträgen, die die institutionellen Rahmenbedingungen an den drei Standorten der Rhein-Main-Universitäten – und damit dem formalen Dach der Initiative – aus Sicht der beiden Zentren, wichtiger infrastruktureller Einheiten und außeruniversitärer Einrichtungen aufzeigten. Einen beachtlichen und inspirierenden Abschluss fand das Treffen in der Keynote von Joscha Bach, Harvard University.

Eines der ersten – uns bekannt gewordenen – positiven Ergebnisse des Treffens ist eine gemeinsame Lehrveranstaltung von Prof. Dr. Marcus Müller (Germanistik, Digitale Linguistik, TU Darmstadt), Prof. Ingo Diehl (Tanzpädagogik, HfMDK Frankfurt) und Prof. Florian Jenett (Digitale Gestaltung, Hochschule Mainz) mit dem Titel „Was kann, was verbindet Sprache und Bewegung?“

Ein kurzer Tagungsbericht findet sich auf HsozKult (<http://www.hsozkult.de/searching/id/tagungsberichte-7361?title=get-together-der-initiative-digital-humanities-im-rhein-main-gebiet&q=Klammt&sort=&fq=&total=29&recno=1&subType=fdkn>).

--

Tag der Deutschen Einheit

mainzed hat die Möglichkeit erhalten sich mit auf dem Stand des Instituts für Geschichtliche Landeskunde an der Universität e.V. im Innenhof des Landesmuseums vorzustellen. An zwei Tagen bestand die Möglichkeit Fragen der interessierten Öffentlichkeit zum mainzed zu beantworten und die engagierte Öffentlichkeitsarbeit des Vereins besser kennenzulernen. Darüber hinaus wurde mainzed von der Hochschule Mainz als eines der Vorhaben ausgewählt mit denen sie sich im Speakers Corner des Science Square vorstellte. Im kompetent moderierten Gespräch wurde mainzed durch Professor Schrade vertreten und durch den Präsidenten der Hochschule Mainz, Professor Muth, unterstützt. Randlich zu dem Gespräch kam es dann zu einem spontanen Zusammentreffen des mainzed, dhvlab und des Trier Kompetenzzentrums (s. Bild im Anhang).

III. Bewilligungen

Erneut war ein Antrag auf Fördermittel der Stufe 1 innerhalb der JGU erfolgreich, an dem mainzed sich intensiv beteiligt hat. Der Antrag aus dem FB 05 Philosophie und Philologie ist in enger Zusammenarbeit des mainzed und hier besonders der Digitalen Akademie in mehreren Workshops erarbeitet worden. Besonders erfreulich ist, dass sich das Vorhaben auch bereits mit einem Poster auf dem Get Together am 21. Oktober vorgestellt hat.

IV. Aktivitäten der mainzed-Netzwerkerinnen und Netzwerker

An dieser Stelle möchten wir zeigen, wie vielfältig die Kompetenzen im Netzwerk sind und Möglichkeiten zur Vernetzung eröffnen.

Aline Deicke (Akademie der Wissenschaften und der Literatur Mainz)

- Vortrag: Aline Deicke, "Identity formation of Late Urnfield elites as reflected by funerary status representation" (Session: "Archaeological networks and social interaction. Towards an application of network analysis and network concepts in social archaeology"), EAA 2017, Maastricht, 30.08.–02.09.2017
- Chair: Session "Networks in Archaeology and History" (zusammen mit Marten Düring und Martin Stark), Third European Conference on Social Networks (EUSN2017), Mainz, 26.–29.09.2017
- Poster: Poster "Controversia et Confessio. Netzwerke innerprotestantischer Streitkultur im späten 16. Jh." DH-RMU 2017, Mainz, 21.–22. September 2017.
- Gremien: DARIAH-DE Stakeholdergremium „Wissenschaftliche Sammlungen“, Frankfurt a. M., 11.09.2017

--

Timo Homburg (i3mainz, Hochschule Mainz):

- Poster: POSTagging and Semantic Dictionary Creation for Hittite Cuneiform. DH2017 Montreal (https://www.researchgate.net/publication/314039295_POSTagging_and_Semantic_Dictionary_Creation_for_Hittite_Cuneiform)
- Fachverbände/Gremien: Peer Reviewer der ADHO für die DH2018 in Mexico tätig zu werden

--

Florian Jenett (Fachbereich Gestaltung, Hochschule Mainz):

- Buch-Beitrag: „A Conversation on Motion Bank“ in „Fluid Access: Archiving Performance-Based Arts“, Barbara Büscher & Franz Anton Cramer (Hg), Georg Olms Verlag, Hildesheim
- Durchführung von Workshops zu Methoden und Softwares an verschiedenen Institutionen und für unterschiedlichstes Publikum:
 - University of Kent
 - Hochschule der Künste, Zürich
 - Hochschule für Musik und Darstellende Künste, Frankfurt
 - Codarts, Rotterdam
 - Pina Bausch Foundation, Wuppertal
- Florian Jenett hat mehrere Bewilligungen erhalten, die es ihm und seinem Team erlauben, wesentliche Impulse in den Digital Humanities und angrenzenden Bereichen in Mainz zu setzen!
 - BMBF, Digitalisierung von Objekten des kulturellen Erbes – eHeritage, Konzeptlinie
 - BMBF, Digitalisierung in der kulturellen Bildung, in Kooperation mit JGU
 - Aventis Foundation, experimente#digital, in Kooperation mit Deakin University Melbourne, AU und Coventry University, UK

--

Ulrike Schneider (English Linguistics, Johannes Gutenberg-Universität Mainz)

- Vortrag: Ulrike Schneider "Why I can Try to Make Myself Start but can Never Bring Myself to Finish. Processing-Driven Constraints on the Transitivity of English Causatives". *Biennial International Conference on the Linguistics of Contemporary English* (BICLCE). Vigo, September 28-30.
- Vortrag: Ulrike Schneider mit Matthias Eitelmann. "Turning Digital in English Linguistics: Challenges and Opportunities". Sektion "Digital Humanities: The Role of the Digital in English Philology". Anglistentag, Regensburg, September 20-22.
- Vortrag: Ulrike Schneider mit Britta Mondorf. "Why Bring is Doing the Splits. Exploring Transitivity as an Explanatory Factor for Coding Asymmetries". DGfS, Saarbrücken, March 8-10.
- Vortrag: Ulrike Schneider "Why is your Smartphone Smart? A Look at the Similarities Between Predictive Text and Human Language Processing". Lecture in the Series Linguist(ic)s and/in the "real" world. Mainz, January 12.

--

Frederic von Vlahovits (Akademie der Wissenschaften und der Literatur Mainz)

- Diskussionsteilnahme: - SPEAK UP FOR SCIENCE, 14. bis 16.09.2017, Fraunhofer-Forum Berlin
- Poster: *IncipitSearch am Beispiel der Gluck Gesamtausgabe*, 21.09.2016, DH-Tage Rhein-Main, ADW Mainz
- Poster: *IncipitSearch – Ein offener Webservice zur Aggregation und Suche notierter Musik*, 28.09.2017, Jahrestagung der Gesellschaft für Musikforschung, Universität Kassel

- Verbandstätigkeit: Fachgruppe Digitale Musikwissenschaft der Gesellschaft für Musikforschung

--

Stefanie Wefers (i3mainz, Hochschule Mainz)

- Publikation: S. Wefers, A. Karmacharya, F. Boochs, Ontology-based Knowledge Representation for Recommendation of Optimal Recording Strategies - Photogrammetry and Laser Scanning as Examples. gis.Science 3 (2017) pp. 105-113

- Vortrag: S. Wefers, A. Karmacharya, F. Boochs, Mit welcher Methode wollen wir scannen? Entscheidungshilfen für die Sammlung. Vortrag im Rahmen der Sommerschule der TU Berlin: 3D-MATCH BERLIN 2017. Technologien für 3D-Scanning und 3D-Vermessung von Kulturgütern, 7.-8. September 2017.

- Vortrag: S. Wefers, T. Gluhak, A digitization concept for quarries: The Roman quarries of the Eastern Eifel / Germany. AGSTR2017 Ground Stone Artifacts and Society - An international conference on quarrying, production, function and exchange of ground stone artifacts. Mainz, 12-15 September 2017.

- Poster: S. Wefers, T. Gluhak, Digitalisierungskonzept für Steinbrüche - die römischen Mühl- und Reibsteinbrüche der Osteifel. DH-RMU 2017, 21.-22. September 2017.

Tagungsorganisation: AGSTR2017 Ground Stone Artifacts and Society - An international conference on quarrying, production, function and exchange of ground stone artifacts. Mainz, 12-15 September 2017.

V. Personal

Im Oktober hat Thomas Engel auf eigenen Wunsch seine Tätigkeit am i3mainz, Hochschule Mainz, beendet, und setzt nun seine berufliche Karriere in der Privatwirtschaft fort. Thomas Engel hat sich intensiv am Aufbau des mainzed beteiligt und war hier unter anderem tragend für die Durchführung des histocamps in Mainz 2016 tätig. Im mainzed hat er sich thematisch insbesondere auf den Bereich des Forschungsdatenmanagement konzentriert und seine umfassenden Kenntnisse in Anträge auf Drittmittel einfließen lassen. mainzed wünscht Thomas alles Gute in der neuen Tätigkeit!

VI. Zum Newsflash

Der Newsflash wird über eine Mailingliste verteilt. Die Adressen werden für nichts anderes genutzt und nicht weitergegeben. Sie können den Newsflash jederzeit abbestellen, indem Sie bitte eine Mail mit dem Betreff „Abmeldung“ an info@mainzed.org senden.

Möchten Sie sich in der Liste anmelden, um den Newsflash zu erhalten, senden Sie bitte eine Mail mit dem Betreff „Anmeldung“ an info@mainzed.org.

Möchten Sie selbst Inhalte über den Newsflash verbreiten, senden Sie bitte eine Mail an info@mainzed.org

Wir bemühen uns, alle Anfragen zeitnah zu bearbeiten.

mainzed @_mainzed · 4. Okt.
#TDE2017 spontaner mini #digitalhumanities-gipfel mit @CDHTrier
@dhvlab und @_mainzed / @digicademy

🗨️ 1 🔄 6 ❤️ 13 📌

Mit freundlichen Grüßen vom mainzed

Anne Klammt